

AFSCHRIJVEN NAAR VERVANGINGSWAARDE BIJ GEMEENTELIJKE BEDRIJVEN EN DIENSTEN

door H. G. Bloemendaal

Gaarne zou ik op deze plaats enkele beschouwingen willen wijden aan het vraagstuk van afschrijvingen op basis van de vervangingswaarde bij gemeentelijke bedrijven en diensten.

De overheid en ook de gemeentelijke overheid neemt op velerlei wijze deel aan het maatschappelijk verkeer; ook de aard van haar bemoeiingen is verschillend. Voor het kunnen vervullen van de haar opgedragen taak zal de gemeente moeten overgaan tot het aantrekken van productiefactoren, zoals personeel, grondstoffen en materialen, diensten van derden, grond, gebouwen en machines. Het aantrekken van deze productiefactoren brengt voor de gemeente kosten mee en uiteraard zal verlangd mogen worden, dat een zodanige keuze wordt gemaakt uit de aan te trekken productiefactoren en dat deze in een zodanige omvang worden aangetrokken, dat rationeel en op zo doelmatig mogelijke wijze de te verrichten taak kan worden uitgevoerd. Evenzo is het ook een overweging van doelmatigheid of een bepaalde taak bij de gemeente zal worden uitgevoerd door hiervoor een zelfstandige tak van dienst (gemeentebedrijf of -dienst) in te gaan stellen; hierbij speelt de omvang van de activiteiten bij de gemeente op een bepaald gebied een belangrijke rol. Zo zou het niet verantwoord kunnen zijn om b.v. het onderhoud van de gemeentegebouwen, wanneer dit er enkele zijn, te gaan verzorgen met een eigen dienst; breidt het aantal gebouwen zich uit, dan wordt het wellicht doelmatiger om voor het onderhoud der gebouwen een eigen onderhoudsdienst te gaan instellen; het is een vraagstuk van kwantitatieve verhoudingen, ook al wordt dit wellicht bij de gemeenten niet altijd als zodanig onderkend.

Voorts mag niet uit het oog worden verloren, dat in meerdere gevallen de eisen, die aan een gemeentebedrijf of -dienst worden gesteld, op een ander niveau liggen dan wanneer het niet de gemeente zou zijn, die een bepaalde taak ter uitvoering op zich heeft genomen; zodra de gemeente de verzorging van een taak op zich heeft genomen, wordt verwacht, dat dan ook de vervulling van die taak kwalitatief zodanig geschiedt, dat hierop geen aanmerkingen kunnen worden gemaakt. Dit laatste kan van invloed zijn op de wijze, waarop de gemeente meent het meest doelmatig tot stand te kunnen brengen, wat van haar verwacht wordt.

De gemeentelijke bedrijven en diensten zullen voor de uitvoering van de opgedragen taak over moeten gaan tot het aantrekken van duurzame productiemiddelen (kapitaalgoederen). Dit brengt kosten met zich mede (kapitaalslasten = afschrijvingen en rente), welke kosten op een of andere wijze zullen moeten worden gedekt. Deze kostendekking vindt op tweeërlei wijze bij de gemeenten plaats en wel:

- a. uit de opbrengsten, die verkregen worden tegenover de door het gemeentebedrijf verrichte prestaties (b.v. bij een energiebedrijf);
- b. uit het inkomen, waarover de gemeente jaarlijks de beschikking krijgt (o.m. belastinggelden).

De methode waarop de kapitaalslasten in de bedrijfsrekeningen tot uitdrukking worden gebracht, behoeft doorgaans niet te verschillen van die, welke bij de particuliere productiehuishoudingen wordt toegepast.

Afschrijven naar vervangingswaarde bij de ondernemingsgewijze productie beoogt niet alleen om op het moment van de ruil (dus van de leveringen van goederen en diensten door de gemeentebedrijven) een evenredig deel van de kapitaalslasten, verbonden aan de verbruikte werkeenheden van het kapitaalgoed, in de kostprijs te doen opnemen, maar voorts om dit offer, dat bij de ruil wordt gebracht, te gaan waarderen tegen een prijs, die bij vervanging op dat moment voor het kapitaalgoed zou moeten worden betaald. Zou dit niet gebeuren, dan zal in een periode van prijsstijgingen, intering plaats vinden van het stamvermogen; intering van het stamvermogen betekent aantasting van de inkomensbron van de onderneming en dus van het inkomen zelf. Voort kan de vermogensintering er bij een particuliere onderneming toe leiden, dat de continuïteit in gevaar wordt gebracht doordat de middelen gaan ontbreken om t.z.t. tot aanschaffing van een nieuw kapitaalgoed te kunnen overgaan.

Er dient evenwel een onderscheid te worden gemaakt tussen een productie-huishouding, die gericht is op het verwerven van een inkomen, en een overheids-huishouding, die voornamelijk een consumptie-huishouding is en een inkomen heeft te verteren. Het waardeoordeel ligt voor deze twee huishoudingen m.i. niet gelijk. Een productiehuishouding zal zich bij de ruil gaan realiseren, dat hij op dat moment een offer brengt in de vorm van de verbruikte werkeenheden van een kapitaalgoed, waarvoor dan een vervangingsverplichting ontstaat; de waardering van dit offer dient dan te geschieden op basis van de prijs voor de aankoop van een nieuw kapitaalgoed op het moment van de ruil, die dus bij vervanging zou moeten worden betaald. Zo ligt het in vele gevallen niet bij een overheidshuishouding en bij de gemeentelijke bedrijven en diensten. Bij de gemeente zal op een bepaald moment beslist moeten worden of tot de aanschaffing van een kapitaalgoed dient te worden overgegaan, waarbij uiteraard de verwachting van het nut en de doelmatigheid van het gebruik van grote betekenis zijn; b.v. aanschaffing van brandweermaterieel, bij een reinigingsdienst van een zelfopnemende veegmachine, stichting van een gebouw voor een geneeskundige dienst, enz. Deze aanschaffingen zouden omschreven kunnen worden als „kapitaalgoederen voor verbruiksdoeleinden”. Met een verbruikshuishouding van een gezin zou een parallel getrokken kunnen worden met de aanschaffing van een stofzuiger. Beoordeeld moet dan worden of aan het inkomen een zodanig deel onttrokken kan worden, hetzij door besparingen in het verleden, hetzij door besparingen in de toekomst (afbetaling), als overeenkomt met de persoonlijke waardering van het nut, dat van de aanschaffing wordt verwacht. De aankoopprijs is dan maatstafgevend, alsmede de aan de aanschaffing verbonden exploitatiekosten.

Volgt er daarna een prijsstijging of -daling, dan is deze niet meer relevant. De stofzuiger krijgt geen hogere of lagere waarde voor de verbruiker omdat het nut, dat hij er zich van voorstelt, bij het voortdurende gebruik aan zijn verwachtingen blijft voldoen, terwijl het beslag, dat hij op zijn inkomen heeft gelegd, niet meer kan worden gewijzigd; verteerd inkomen is en blijft uitgegeven. Dat er wel eens moeilijkheden kunnen ontstaan bij de besteding van toekomstige inkomen (b.v. in geval van koop op afbetaling) heeft voor de waardering van het kapitaalgoed geen betekenis.

Ten tijde, dat het kapitaalgoed versleten is, zal dan opnieuw overwogen moeten worden of tot heraanschaffing kan worden overgegaan of niet, waarbij dan van

belang is over welk inkomen men op dat moment de beschikking heeft en welk deel men daarvan al of niet kan bestemmen voor de nieuwe aanschaffing.

Het is m.i. dan ook volkomen rationeel, dat met betrekking tot de hierboven bedoelde aanschaffingen door gemeentelijke bedrijven en diensten de kapitaalslasten worden berekend op basis van de „historische” aanschaffingsprijs; toepassing van de vervangingswaarde komt hier naar mijn mening niet in aanmerking en is zelfs onjuist te noemen.

Niettemin betekent het vorenstaande niet, dat bij de gemeentelijke bedrijven en diensten nu in het geheel geen vervangingswaarde behoeft te worden toegepast.

Er zijn bij de gemeente eveneens bedrijven en diensten, waarbij toepassing van de vervangingswaardeleer wel geboden is; namelijk bij die bedrijven, waarbij de gemeente optreedt als producent, b.v. de energiebedrijven. Deze bedrijven leveren een continuële stroom van producten, waarbij elke levering van een product de noodzaak van vervanging meebrengt; een calculatie op basis van de vervangingswaarde is dan de enig juiste kostprijsberekening.

Er zijn naar mijn mening dan ook redenen om een splitsing te gaan maken tussen die gemeentebedrijven en -diensten, die een productieve functie vervullen en die, welke in de consumptieve sfeer liggen van de gemeentehuishouding. Uiteraard kunnen de inzichten verschillen omtrent de functie van een bedrijf en zal het niet altijd eenvoudig zijn om aan te geven of een bedrijf een productieve dan wel een consumptieve functie vervuld; zelfs zijn er bedrijven, die beide functies vervullen, b.v. een reinigingsdienst, die een huisvuilophaaldienst exploiteert, welke als een productieve functie kan worden gezien, en die de straatreiniging en het sneeuwruimen verzorgt, wat in de consumptieve sfeer bij de gemeente ligt. Als productiebedrijven kunnen onder meer worden beschouwd: de energiebedrijven (gas, water en electriciteit), slachthuizen, woningbedrijven, vervoersbedrijven, ziekenhuizen; als een bedrijf met een gemengde functie werd hiervoor al de reinigingsdienst genoemd. Voorts zijn er bedrijven, waarvan de functie in de consumptieve sfeer ligt doordat de opgedragen taak in een consumptieve behoefte voorziet; b.v. de onderhoudsdienst voor de openbare gebouwen bij een dienst voor openbare werken. De wijze, waarop de taakvervulling plaats vindt, kan evenwel zo geschieden, dat gebruik gemaakt wordt van een interne productieve functie; b.v. uitvoeren van onderhoudswerken in eigen beheer in plaats van uitbesteding bij derden.

Het is dus taak om na te gaan of en zo ja, in hoeverre, door een gemeentebedrijf of -dienst een productieve functie wordt vervuld; voor dergelijke bedrijven en diensten of onderdelen daarvan is de toepassing van de vervangingswaardeleer noodzakelijk te achten.

Een tweede omstandigheid, die van betekenis is voor de consequente toepassing van de vervangingswaardeleer bij gemeentelijke bedrijven en diensten, is m.i. de wijze, waarop de financiering van de investeringen in de gemeentelijke bedrijven en diensten bij een gemeente plaats vindt.

Tegenover de investeringen staan de kapitaalverstrekkingen door de gemeente. De middelen hiervoor verkrijgt de gemeente - al of niet via een leningfonds - uit geldleningen. In feite vindt de financiering derhalve veelal plaats met vreemd vermogen.

Zodra de aanschaffing van een kapitaalgoed bij een productiebedrijf heeft plaats gevonden, worden de kapitaalslasten hierover berekend naar evenredigheid van de verbruikte werkeenheden. De waarde van deze werkeenheden wordt bepaald

op het moment van de ruil, dus bij de levering van de goederen of diensten. Vervanging van het afgeschreven deel vindt evenwel plaats op een later tijdstip. Tijdens de gebruiksduur van het kapitaalobject, die zich over vele jaren kan uitstrekken, kunnen zowel prijsdalingen als prijsstijgingen optreden. In een periode van prijsstijgingen kan een prijsstijging op tweeërlei wijzen tot verlies leiden, t.w.:

1. op de werkeenheden, die nog opgesloten en aanwezig zijn in het kapitaalgoed; het nog niet afgeschreven deel.
2. op de werkeenheden, die reeds verbruikt zijn en nog vervangen moeten worden; hiervoor bestaat dus nog een vervangingsverplichting.

Het onder het eerste punt genoemde verlies zal goedgeemaakt kunnen worden uit toekomstige verkopen door aanpassing van de afschrijvingen en kapitaalrente op vervangingswaardebasis; voorkoming van dit verlies leidt dan verder niet tot moeilijkheden.

Met betrekking tot het onder het tweede punt genoemde verlies ligt de situatie anders; dit kan niet meer goedgeemaakt worden uit toekomstige verkopen. Is het productiebedrijf kapitaalintensief en zijn er maar weinig productie-eenheden (b.v. een electriciteitsproductiebedrijf), dan kan vooral het onder punt 2 genoemde verlies aanzienlijk zijn. Naarmate de kapitaalgoederen regelmatig (in de loop van de tijd) worden vervangen, zal dit verlies beperkter zijn; ook de vermogensinvesteringen in totaliteit zullen dan veelal kleiner zijn. Op de betekenis van de werking van deze diversiteitsfactor is gewezen door Prof. Dr. H. J. van der Schroeff in zijn artikel „Herwaardering van duurzame productiemiddelen”, opgenomen in het „Maandblad voor Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde” van april 1958.

Men kan zich nu gaan afvragen of het ook bij de gemeentebedrijven voorkomt, dat er verlies ontstaat bij een prijsstijging op reeds verbruikte werkeenheden van een kapitaalgoed; derhalve op reeds afgeschreven delen van de kapitaalsinvesteringen.

Dit is naar mijn mening niet het geval en zou men willen stellen, dat dit wel het geval is, dan is dit verlies reeds geheel gedekt. Immers, de vrijgekomen middelen uit de reeds toegepaste afschrijvingen zijn aangewend voor aflossing op het verstrekte kapitaal, zodat t.z.t. bij vervanging nieuw vermogen zal moeten worden aangetrokken (nominaal groter) voor de aanschaffing van een gelijkwaardig kapitaalgoed met relatief een gelijke hoeveelheid nieuwe werkeenheden. In de financiering komt dan relatief geen verandering, noch in gunstige, noch in ongunstige zin; ook komt er geen verandering in de calculatie van de kostprijs van de te leveren producten. Er is dan ook geen behoefte aan maatregelen, die moeten leiden tot een dekking van een verlies op reeds afgeschreven delen van kapitaalgoederen. Door de financiering met vreemd vermogen is derhalve reeds vanaf het moment van de aanschaffing de verliesdekking verzekerd op alle afgeschreven delen van kapitaalgoederen tot het moment van prijsstijging.

Een consequente toepassing van de vervangingswaardetheorie bij gemeentebedrijven en -diensten in hun productieve functie komt mij dan ook niet nodig voor. Bovendien is er niet een mogelijkheid bij de bedrijven der gemeente om voor dergelijke verliezen dekking te vinden; bij de particuliere ondernemingen wordt deze verliesdekking gezocht in de toekomstige winsten, maar dit kan niet bij een gemeentebedrijf. De gemeentebedrijven passen doorgaans een zodanige prijsstel-

ling toe, dat - afgezien van een matige winst in enkele gevallen - de ruil van de producten (leveringen van goederen en diensten) nagenoeg steeds geschiedt tegen kostprijs.

Hoe staat het nu met de te berekenen kapitaalslasten over de nog niet verbruikte werkeenheden, dus de nog niet afgeschreven delen van de nog aanwezige kapitaalgoederen.

Hiervoor blijft naar mijn mening de vervangingswaardeleer onverminderd haar geldigheid behouden. Immers, de kostprijscalculatie zal steeds moeten plaats vinden op het moment van de ruil en het zou niet juist zijn om de gemeentelijke productiebedrijven leveringen te doen verrichten beneden kostprijs. Dit zou een onverwacht voordeel voor de verbruiker betekenen ten laste van de overheid. Afgezien van de sociaal economische nadelen, waarop de minister van economische zaken in 1951 met betrekking tot de kostprijs bij electriciteitsbedrijven heeft gewezen, is ook bedrijfseconomisch een calculatie op vervangingswaardebasis noodzakelijk; juist omdat het moment van de ruil het kritische moment is, waarop het waardeoordeel tot stand komt en dat waardeoordeel niet anders kan zijn gebaseerd dan op de prijzen van dat ogenblik.

Bij een algemene prijsstijging zal zich dus een evenredige stijging voordoen van de boekwaarde van de nog aanwezige kapitaalgoederen; naar deze gestegen boekwaarde worden de afschrijvingen berekend; onder boekwaarde wordt verstaan de gestegen aanschaffingsprijs tegen vervangingswaarde verminderd met de opnieuw berekende afschrijvingen over de verbruikte werkeenheden, eveneens op vervangingswaardebasis. Nu zullen evenwel de nieuwe afschrijvingsbedragen groter zijn dan de voor aflossing op de kapitaalverstrekking nodig bedragen. Er is derhalve een vermogensvermeerdering ontstaan, die beschikbaar blijft voor de gemeente. Het komt mij het meest reëel voor, dat de middelen, die jaarlijks uit deze meerdere afgeschreven bedragen vrijkomen, worden uitgekeerd aan de gemeente; de gemeente is immers de risicodragende ondernemer, die ook de exploitatieverliezen (eventueel winsten) voor haar rekening neemt. De gemeente zou deze middelen dienen te verantwoorden in haar kapitaaldienst en kunnen storten in een te noemen „Gerealiseerde herwaarderingsreserve”; aanwending van de vrijgekomen middelen voor dekking van lopende uitgaven uit de gewone dienst is niet juist.

Mochten zich naderhand prijsdalingen voordoen, dan treden hierbij alleen veranderingen aan het licht ten aanzien van de niet afgeschreven delen der investeringen in kapitaalgoederen; een en ander op gelijke wijze beredeneerd als hiervoor vermeld bij prijsstijgingen. Zoals een prijsstijging tot een vermogenvermeerdering voor de gemeente leidt, zo zal een prijsdaling een vermogensinterring tot gevolg hebben.

Deze vermogensinterring zou dan dekking kunnen vinden in de gerealiseerde herwaarderingsreserve; is deze reserve niet toereikend, dan blijft uiteraard geen andere mogelijkheid over dan dat er een niet gedekt verlies wordt geleden. Dit verlies zal dan door de gemeente in een of meerdere jaren ten laste van de gewone dienst dienen te worden gebracht.

Met het vorenstaande heb ik getracht enkele facetten te belichten met betrekking tot de toepassing van de vervangingswaardeleer bij gemeentelijke bedrijven en diensten en dan meer speciaal gericht op het vaststellen van de afschrijvingen op

de investeringen in kapitaalgoederen. Mijn in het vorenstaande gegeven beschouwingen zouden dan leiden tot de volgende conclusies:

1. Het berekenen van de kapitaalslasten bij gemeentelijke bedrijven en diensten op vervangingswaardebasis is alleen aanvaardbaar voorzover door de gemeentebedrijven en -diensten een productieve functie wordt vervuld.
2. Doordat de financiering van de investeringen in kapitaalgoederen bij de gemeentelijke bedrijven en diensten plaats vindt met vreemd vermogen en de uit afschrijvingen vrijgekomen middelen worden aangewend voor aflossing op dat vermogen, behoeft geen toepassing van de vervangingswaardeleer plaats te vinden met betrekking tot de reeds afgeschreven delen van de kapitaalgoederen, welke zijn geïnvesteerd in de gemeentelijke bedrijven en diensten in hun productieve functie.